

**SCHREIBENTWICKLUNG WISSENSCHAFTLICHER TEXTE IM DAF-
LEHRAMTSSTUDIUM: EINE LINGUIZISMUSKRITISCHE PERSPEKTIVE
UNTER EINBEZUG VON TRANSLANGUAGING**

Oxana CHIRA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Alecu-Russo-Universität, Balti
oxana.chira@usarb.md
<https://orcid.org/0000-0002-5296-4931>

Abstract: *This paper explores the concepts of linguistic critique and translanguaging as theoretical and didactic approaches aimed at promoting linguistic equity in educational contexts. Linguicism is understood as a form of language-based discrimination that reproduces social hierarchies through the devaluation of certain languages or language practices. Translanguaging offers a pedagogical counter-approach by acknowledging and systematically fostering learners' dynamic use of their entire linguistic repertoire. The paper analyzes institutionalized language ideologies – particularly the monolingual habitus – and their impact on multilingual educational trajectories. Using exemplary didactic scenarios, it illustrates how translanguaging can be practically implemented in school and university settings. In addition, it addresses the role of children and adolescents as informal language brokers in migration contexts and critically reflects on the psychosocial burdens associated with this role. The article advocates for continuous language education that not only considers linguistic diversity but actively values it as a resource, and it calls for institutional responsibility in fostering inclusive language practices. Ultimately, the paper positions itself as a plea for a power-critical and multilingual-sensitive approach to education.*

Keywords: *linguicism, translanguaging, language education, multilingualism, monolingual habitus, language ideologies, linguistic inclusion.*

0. Einführung

Eine linguizismuskritische Haltung beschreibt die bewusste und reflektierte Auseinandersetzung mit sprachbezogenen Machtverhältnissen innerhalb gesellschaftlicher und institutioneller Strukturen. Der Begriff *Linguizismus* verweist auf die systematische Diskriminierung von SprecherInnen bestimmter Sprachen oder Sprachvarietäten aufgrund gesellschaftlich konstruierter Hierarchisierungen. Sprachen werden dabei nicht als gleichwertige Mittel menschlicher Kommunikation verstanden, sondern entlang von Zuschreibungen wie „nützlich“, „prestigeträchtig“ oder „bildungsfern“ bewertet. In diesem Kontext gelten Welt- und Verkehrssprachen, nationale Amtssprachen oder internationale Bildungssprachen als gesellschaftlich „gewollt“, während minorisierte oder sogenannte „Migrationssprachen“ – wie Türkisch, Arabisch, Kurdisch oder Russisch – als weniger prestigeträchtig gelten und häufig mit Defizitnarrativen belegt werden.

Nach Dirim ist Linguizismus „eine spezielle Form des Rassismus, die in Vorurteilen und Sanktionen gegenüber Menschen, die eine bestimmte Sprache bzw. eine Sprache in einer durch ihre Herkunft beeinflussten spezifischen Art und Weise verwenden, zum Ausdruck kommt. Linguizismus erscheint als ein Instrument der Machtausübung gegenüber sozial schwächer gestellten Gruppen mit der Funktion der Wahrung bzw. Herstellung einer sozialen Rangordnung“ (Dirim, 2010: 91). Diese Haltung richtet sich kritisch gegen den in Bildungseinrichtungen weit verbreiteten *monolingualen Habitus* (vgl. Gogolin 1994), der Deutsch als alleinige Sprache schulischer, universitärer und gesellschaftlicher Kommunikation voraussetzt und somit faktische gesellschaftliche Mehrsprachigkeit strukturell marginalisiert. Der Habitus manifestiert sich insbesondere in curricularen und didaktischen Vorgaben, die einsprachige Normen implizieren und alternative Sprachpraktiken als abweichend oder bildungsfern markieren.

1. Sprachliche Identität und Empowerment durch Translanguaging

Das Konzept „Translanguaging“ versteht sich als pädagogischer und sprachdidaktischer Gegenentwurf zu ebenjenem monolingualen Paradigma. Unter Translanguaging versteht man die Praxis mehrsprachiger Sprecher, auf unterschiedliche Strukturen oder Ausdrucksformen, die autonomen Sprachen zugeschrieben werden, zuzugreifen. Damit maximieren die Sprecher ihr kommunikatives Potential (García, 2009: 140).

Translanguaging kann als ein pädagogisches Konzept verstanden werden, das sich gezielt auf die dynamischen Sprachpraktiken mehrsprachiger Lernender bezieht. Anstatt Sprachen als voneinander getrennte, abgeschlossene Systeme zu betrachten, geht Translanguaging davon aus, dass SprecherInnen ein integriertes sprachliches Repertoire nutzen, um Bedeutungen zu erzeugen, Wissen zu verarbeiten und sich in sozialen Kontexten zu positionieren. Besonders im schulischen Kontext eröffnet dieser Ansatz neue Perspektiven für sprachliche Bildung, die über defizitorientierte Fördermodelle hinausgehen und sprachliche Vielfalt als Ressource anerkennen.

Wie García betont, verfolgt Translanguaging dabei mehrere zentrale Ziele. Erstens dient es dazu, SchülerInnen bei der Erarbeitung komplexer Inhalte und Texte zu unterstützen, indem sie ihr gesamtes sprachliches Repertoire aktiv in den Lernprozess einbringen dürfen. (vgl. García et alii, 2014). Dies ermöglicht nicht nur einen tieferen Zugang zu fachlichen Inhalten, sondern auch eine individuellere Verarbeitung kognitiv anspruchsvoller Aufgaben. Zweitens soll Translanguaging Lernende schrittweise an bildungssprachliche Praktiken heranzuführen. Dabei wird nicht von einer plötzlichen Anpassung an eine standardisierte Bildungssprache ausgegangen, sondern von einem begleiteten Prozess, in dem eigene sprachliche Ressourcen als Brücke zur Aneignung bildungssprachlicher Register genutzt werden können.

Ein drittes zentrales Ziel besteht darin, der Mehrsprachigkeit sowie den individuellen „ways of knowing“ der SchülerInnen Raum zu geben. Diese Perspektive würdigt das sprachlich-kulturelle Wissen der Lernenden als legitim und bedeutungsvoll und ermöglicht die Einbindung ihrer lebensweltlichen Erfahrungen in schulisches Lernen. Damit wird das Klassenzimmer zu einem Ort, in dem verschiedene Wissensformen und Ausdrucksweisen sichtbar und wirksam werden können.

Schließlich trägt Translanguaging zur sozio-emotionalen Entwicklung sowie zur Herausbildung mehrsprachiger Identitäten bei. Indem die eigenen Sprachen im schulischen Kontext nicht nur geduldet, sondern aktiv einbezogen und wertgeschätzt werden, erfahren sich die Lernenden als anerkannt und kompetent. Dies stärkt das Selbstwertgefühl und die Identifikation mit der eigenen mehrsprachigen Biografie und wirkt möglichen sprachbezogenen Exklusionserfahrungen entgegen.

2. Informelles Dolmetschen durch mehrsprachige Kinder: Potenziale und Problematiken

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Translanguaging nicht nur ein didaktisches Instrument zur Sprachbildung darstellt, sondern auch ein macht- und identitätskritischer Ansatz ist, der auf die Anerkennung sprachlicher und kultureller Diversität im Bildungssystem zielt.

Es basiert auf der Beobachtung, dass mehrsprachige SprecherInnen ihr gesamtes sprachliches Repertoire dynamisch und situationsbezogen einsetzen, ohne sich notwendigerweise an klar trennbare Sprachsysteme zu halten. Translanguaging wird in der pädagogischen Praxis als Ansatz genutzt, um diese Praktiken aktiv in Lehr-Lern-Kontexte einzubeziehen. Ziel ist es, Lernende nicht auf ihre Deutschkompetenz zu reduzieren, sondern sie als mehrsprachige Subjekte mit vielfältigen sprachlich-kulturellen Ressourcen zu begreifen und diese als Potenzial in Bildungsprozesse zu integrieren. Dabei wird Translanguaging insbesondere im Rahmen sprachsensiblen Fachunterrichts sowie einer durchgängigen Sprachbildung eingesetzt, um alle SchülerInnen – unabhängig von ihrer Erst- oder Familiensprache – in ihrer Bildungsbiografie zu fördern.

Translanguaging stellt nicht nur ein didaktisches Konzept im Bildungskontext dar, sondern spielt auch im Alltag von MigrantInnen eine zentrale Rolle – insbesondere dann, wenn Kinder und Jugendliche für ihre Eltern oder Verwandten als Dolmetschende fungieren. Diese Praxis des informellen Dolmetschens ist ein etabliertes Phänomen im Kontext von Migration und reicht historisch weit zurück: Überall dort, wo professionelle sprachliche Vermittlungsdienste nicht zur Verfügung stehen, übernehmen häufig Kinder und Jugendliche diese Funktion, da sie die neue Sprache sowie die institutionellen und kulturellen Gegebenheiten in der Regel schneller erwerben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie über schulische Bildungssysteme in die neue Gesellschaft eingebunden sind.

Allerdings ist dieses sogenannte Sprachmitteln im Alltag von MigrantInnen nicht unproblematisch. Liedke-Göbel weist darauf hin, dass diese Form des Dolmetschens aus zwei Gründen kritisch zu betrachten ist: „Zum einen kann man diese Art von Dolmetschen nicht mit dem professionellen Dolmetschen vergleichen. Die Migrantenkinder und -jugendlichen, die für ihre Familienangehörigen übersetzen, sind ja nicht nur Übermittler, sondern auch Vermittler und auch selbst Aktanten innerhalb des Gesprächs. Daher passiert es oft, dass sie das Gesagte aus ihrer eigenen Perspektive wiedergeben oder auch inhaltlich verkürzen. Das wiederum kann unter Umständen zu Fehldiagnosen führen oder auch rechtliche Probleme nach sich ziehen“ (Liedke-Göbel, 2016: 54).

Diese Beobachtung macht deutlich, dass Translanguaging in diesem Zusammenhang weit über das bloße Sprachhandeln hinausgeht: Kinder übernehmen Verantwortung in komplexen, oft sensiblen Situationen – etwa im Gesundheitswesen, bei Ämtern oder in rechtlichen Angelegenheiten – und sind dabei nicht nur Übersetzende, sondern auch Interpretierende und Handelnde mit eigenen Perspektiven und Interessen. Diese Rollenüberschreitung birgt Risiken sowohl für die kindlichen Dolmetschenden selbst als auch für die betroffenen Erwachsenen, etwa im Hinblick auf inhaltliche Genauigkeit, emotionale Belastung oder rechtliche Verbindlichkeit.

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit dem informellen Dolmetschen durch Kinder und Jugendliche im Migrationskontext kritisch betrachtet werden muss, betrifft die inhaltliche und emotionale Belastung, die mit dieser Rolle einhergehen kann. Häufig sind die Themen, mit denen die Heranwachsenden konfrontiert werden, hochsensibel – etwa Krankengeschichten, familiäre Konflikte oder finanzielle Schwierigkeiten. Die damit verbundene Verantwortung kann besonders dann eine erhebliche psychische Belastung darstellen, wenn die vermittelten Inhalte potenziell rechtliche oder existenzielle Konsequenzen für die betroffene Familie nach sich ziehen.

Zusätzlich problematisch ist, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen solcher Dolmetschtätigkeiten mit Situationen konfrontiert werden können, die den kulturellen Normen und Schamgrenzen ihrer Herkunftsfamilien widersprechen. In diesen Fällen geraten sie in erhebliche Loyalitäts- und Rollenkonflikte. Guske beschreibt exemplarisch, dass Mädchen, die für ihre Mütter beim Frauenarzt dolmetschen müssen, dabei gezwungen sein können, Themen zu übersetzen, die innerhalb ihrer familiären Kultur tabuisiert sind, was wiederum zu intensiven Gefühlen von Scham oder Verlegenheit führen kann: „Bisweilen werden Kinder und Jugendliche auch in Situationen gebracht, die den kulturellen Vorstellungen der Familie widersprechen und sie daher in sehr peinliche Situationen bringen (etwa wenn Mädchen für ihre Mütter beim Frauenarzt dolmetschen und hier Tabuthemen ansprechen müssen)“ (Guske, 2010: 329).

Diese Beispiele verdeutlichen, dass das Dolmetschen durch Kinder und Jugendliche nicht nur aus professioneller Sicht problematisch ist, sondern auch entwicklungspsychologisch und ethisch hinterfragt werden muss. Es handelt sich um eine Funktion, die sie strukturell überfordert und in Situationen versetzt, in denen sie sowohl sprachlich als auch emotional nicht ausreichend geschützt sind.

3. Linguizismuskritik und Translanguaging als komplementäre Ansätze

Sowohl Translanguaging als auch die linguizismuskritische Perspektive fokussieren auf sprachbezogene Machtverhältnisse und plädieren für eine Anerkennung sprachlicher Diversität. Translanguaging impliziert eine gleichwertige Behandlung aller Sprachen, indem es Lernende dazu ermutigt, ihr gesamtes sprachliches Repertoire produktiv einzusetzen. Dadurch wird die konstruierte Dominanz einzelner Sprachen – etwa Deutsch in schulischen und universitären Kontexten – relativiert und ein Perspektivwechsel ermöglicht: Sprache wird nicht länger ausschließlich normativ, sondern funktional, kommunikativ und biografisch gedacht.

Die linguizismuskritische Haltung richtet den Blick auf die sozio-politischen Bedingungen sprachlicher Ungleichheit. Sie dekonstruiert gesellschaftliche Vorstellungen davon, welche Sprachen als bildungsfähig, kultiviert oder standardisiert gelten und zeigt auf, wie diese Wertzuschreibungen zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beitragen. In dieser Hinsicht nehmen beide Ansätze hegemoniale und diskriminierende Strukturen kritisch in den Blick: Sie analysieren, wie Sprache als Differenzmarker wirkt und damit bestimmte gesellschaftliche Gruppen privilegiert oder benachteiligt. Darüber hinaus eint beide Ansätze ein wertschätzender Umgang mit sprachlicher Vielfalt. Sowohl Translanguaging als auch Linguizismuskritik setzen sich dafür ein, dass alle Sprachen – unabhängig von gesellschaftlicher Prestigezuschreibung – in Bildungskontexten Raum finden dürfen. Dieser Paradigmenwechsel bedeutet auch eine Abkehr von der traditionellen Vorstellung, dass Deutsch (oder eine andere dominante Nationalsprache) die exklusive Unterrichtssprache sein müsse.

4. Translanguaging in der universitären Lehrpraxis: Ein didaktisches Szenario

Ein hilfreicher Ansatz ist das Konzept des „Translanguaging“. Es erlaubt SchülerInnen, ihre „gesamten sprachlichen Ressourcen einzusetzen und Sprachen flexibel zu nutzen“ (García, 2009: 58). So lassen sich sprachliche und fachliche Inhalte besser vermitteln. Ahrenholz hebt hervor, wie „wichtig eine an die SchülerInnen angepasste Unterrichtsplanung sind“ (Ahrenholz, 2020: 35). Praktische Ansätze wie die profilbasierte Sprachförderung können hier ansetzen (ibidem, S. 40). Boeckmann et al. heben außerdem hervor, „Methoden aus dem Zweitsprachunterricht stärker einzubeziehen. Sie empfehlen, das sprachliche Repertoire der SchülerInnen aktiv zu fördern und interkulturelles Lernen stärker zu betonen“ (Boeckmann et al., 2023: 29).

Im Kontext eines sprachdidaktischen Seminars an der Universität (z. B. im Lehramt Deutsch oder in der Erziehungswissenschaft) wird Translanguaging als didaktisches Prinzip erprobt. Die Seminargruppe beschäftigt sich mit dem Thema „Sprachliche Repräsentationen“ und bearbeitet zentrale Begriffe. In einer kollaborativen Gruppenarbeitsphase erhalten

die Studierenden die Aufgabe, diese Begriffe zu recherchieren, zu analysieren und in einer gemeinsamen Mindmap aufzubereiten.

Zentral ist dabei die Möglichkeit, in der Recherchephase auf das individuelle sprachliche Repertoire zurückzugreifen. Die Studierenden dürfen – in Anerkennung ihrer jeweiligen sprachlichen Ressourcen – die Begriffe in der Sprache recherchieren, die ihnen am besten zugänglich ist. Unterstützt wird dies durch den Einsatz digitaler Werkzeuge wie mehrsprachiger Online-Lexika, maschineller Übersetzungstools oder mehrsprachiger Fachportale. Ziel ist es, durch den translanguaging-orientierten Zugang nicht nur das Verstehen der Fachbegriffe zu fördern, sondern auch metasprachliche Reflexion und sprachliche Kontrastierungen zu ermöglichen.

In der anschließenden Präsentation fassen die Studierenden ihre Ergebnisse in einer mehrsprachigen und multimodalen digitalen Mindmap zusammen, die sowohl fachliche als auch sprachliche Diversität abbildet. Im Plenum werden die Begriffsklärungen gemeinsam reflektiert und in eine für alle verständliche Formulierung überführt. So entsteht ein kollektiver Aushandlungsprozess, in dem sprachliche Vielfalt nicht als Hindernis, sondern als Ressource für akademische Begriffsbildung verstanden wird.

Durch dieses didaktische Setting wird das translanguaging-basierte Prinzip in der Hochschullehre erlebbar gemacht: Es fördert den Perspektivwechsel hin zu einer anerkennenden und inklusiven Lehrpraxis, in der Studierende als mehrsprachige und damit kompetente AkteurInnen wahrgenommen werden. Gleichzeitig wird ein linguizismuskritisches Bewusstsein geschärft, indem dominante Sprachideologien hinterfragt und alternative Sprachgänge ermöglicht werden.

5. Linguizismus und die Dominanz des Englischen im Wissenschaftsdiskurs

Im Zuge der zunehmenden Internationalisierung wissenschaftlicher Diskurse wird in vielen Fachbereichen eine Veröffentlichung auf Englisch faktisch vorausgesetzt. Diese Entwicklung wird häufig als notwendiger Bestandteil globaler Wissenschaftskommunikation legitimiert. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die ausschließliche oder vorrangige Verwendung des Englischen in der akademischen Wissensproduktion auch als Ausdruck sprachlicher Hierarchisierung verstanden werden kann, die linguizismuskritisch zu reflektieren ist.

Die strukturelle Bevorzugung des Englischen als wissenschaftliche Publikationssprache führt dazu, dass andere Wissenschaftssprachen – etwa das Deutsche – zunehmend an Sichtbarkeit, Prestige und institutioneller Legitimation verlieren. In vielen Disziplinen gilt die Veröffentlichung in englischsprachiges Journal mittlerweile als Qualitätsmerkmal, während wissenschaftliche Beiträge in anderen Sprachen, unabhängig von ihrem inhaltlichen Gehalt, geringere Rezeption und Bewertung erfahren. Hier zeigt sich eine Form des *akademischen Linguizismus*, bei dem die Wahl der Sprache nicht nur als technisches Mittel, sondern als Kriterium für wissenschaftliche Relevanz und Anerkennung wirkt.

Diese Praxis kann als Teil hegemonialer Sprachordnungen analysiert werden, in denen die Dominanz einer bestimmten Sprache – in diesem Fall des Englischen – zur epistemischen Norm erhoben wird. Dies hat zur Folge, dass WissenschaftlerInnen, deren primäre Wissenschaftssprache nicht Englisch ist, zusätzliche kognitive, sprachliche und zeitliche Ressourcen aufwenden müssen, um den formalen und stilistischen Anforderungen des englischsprachigen Publikationsmarkts zu genügen. Gleichzeitig gehen damit potenziell auch Differenzierungen, Nuancen und Konzepte verloren, die nur in der Erstsprache adäquat formuliert und gedacht werden können.

Aus linguizismuskritischer Perspektive wird damit nicht nur die ungleiche Verteilung von sprachlicher Handlungsmacht problematisiert, sondern auch die damit verbundene epistemische Ungleichheit. Die bevorzugte Verwendung des Englischen in der Wissenschaft kann zur Homogenisierung wissenschaftlicher Ausdrucksformen und Denkstile beitragen.

Sprachliche Vielfalt als Ressource wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion wird dadurch eingeschränkt, nicht zuletzt auch in Bezug auf lokal oder kulturell geprägte Wissensbestände, die sich nur bedingt in eine dominante Sprachlogik überführen lassen.

Vor dem Hintergrund dieser Analyse erscheint es erforderlich, das Spannungsverhältnis zwischen globaler Verständigung und sprachlicher Gerechtigkeit kritisch zu reflektieren. Eine linguizismuskritische Wissenschaftspraxis müsste darauf abzielen, wissenschaftliche Mehrsprachigkeit nicht als Hindernis, sondern als epistemischen Gewinn zu begreifen. Hierzu gehören etwa institutionelle Maßnahmen zur Stärkung nicht-dominanter Wissenschaftssprachen, die Möglichkeit mehrsprachiger Publikationen sowie die Anerkennung sprachlich diverser Wissensproduktion. Nur unter solchen Bedingungen kann eine wirklich inklusive, machtkritische und erkenntnisfördernde Wissenschaftskultur entstehen.

6. Fazit

Translanguaging und eine linguizismuskritische Perspektive teilen die Grundannahme, dass Sprache niemals neutral ist, sondern sozial strukturiert, politisch konnotiert und ungleich verteilt ist. In beiden Konzepten steht die Kritik an bestehenden sprachlichen Hierarchien und an der gesellschaftlichen Konstruktion von sogenannten „Prestigesprachen“ versus „Randsprachen“ im Vordergrund.

Linguizismus bezeichnet die systematische Abwertung, Benachteiligung oder Marginalisierung von Individuen oder Gruppen aufgrund ihrer Sprache(n) oder Sprachpraktiken. Dabei wirken bestimmte Sprachen oder Sprachformen als gesellschaftliche *Marker* von Zugehörigkeit, Bildung, Autorität – oder eben von Defizit, Andersartigkeit und Nichtzugehörigkeit. Im schulischen Kontext zeigt sich dies beispielsweise in der strukturellen Bevorzugung des Deutschen (bzw. einer bestimmten schulsprachlichen Norm) bei gleichzeitiger Abwertung von Migrationssprachen wie Türkisch, Arabisch oder Romanes.

Translanguaging setzt hier an und bietet ein pädagogisches Gegennarrativ. Es erkennt die gesamte sprachliche Praxis von mehrsprachigen SchülerInnen als legitim und bildungswirksam an. Dabei werden nicht nur die gesellschaftlich anerkannten Sprachen, sondern auch minorisierte oder im Bildungssystem bisher marginalisierte Sprachen aktiv in den Lernprozess einbezogen. Translanguaging bricht somit mit der Idee eines „monolingualen Habitus“ (vgl. Gogolin 1994), der das Bildungssystem vieler europäischer Länder prägt – also der Vorstellung, dass erfolgreiches Lernen nur durch und in einer einzigen (nationalen) Sprache möglich sei. Gemeinsame Ziele beider Ansätze:

Dekonstruktion sprachlicher Machtverhältnisse: Beide Konzepte legen offen, dass Sprache in Bildungskontexten ein Differenzierungsmerkmal ist, das soziale Ungleichheit (re-)produzieren kann.

Anerkennung von Mehrsprachigkeit als Ressource: Translanguaging und linguizismuskritische Ansätze verstehen Mehrsprachigkeit nicht als Hindernis, sondern als Potenzial.

Stärkung sprachlicher Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit: Indem SchülerInnen die Möglichkeit erhalten, ihr gesamtes sprachliches Repertoire einzubringen, wird Chancengleichheit gefördert.

Kritik an normativen Sprachideologien: Beide Konzepte hinterfragen die Vorstellung, dass nur bestimmte Sprachen (z. B. Standarddeutsch oder Englisch) als „korrekt“, „bildungssprachlich“ oder „wissenschaftlich“ gelten.

Translanguaging kann somit als praktische und didaktische Antwort auf linguizistische Strukturen im Bildungssystem verstanden werden. Es stellt eine konkrete Methode dar, mit der sprachliche Diskriminierung im Klassenzimmer unterlaufen und zugleich eine inklusive, wertschätzende Lernumgebung geschaffen werden kann. Eine linguizismuskritische Haltung bildet dabei die theoretische Grundlage, die Notwendigkeit solcher translanguaging-orientierter Praktiken überhaupt zu erkennen.

Aus den vorangegangenen Überlegungen lassen sich folgende Schlussfolgerungen noch ziehen. Die Lernprozesse benötigen einen sicheren und vertrauensvollen Raum („safer space“), in dem sich sowohl SchülerInnen als auch Lehrkräfte uneingeschränkt wohl und geschützt fühlen können. Man kann feststellen, dass die Schaffung einer solchen Umgebung grundlegend für das Gelingen von Bildungsprozessen ist. Wichtig zu betonen ist zudem, dass ein konsequentes und entschiedenes Vorgehen gegen sprachliche Verbote und Gebote ein unverzichtbarer Bestandteil professionellen LehrerInnenhandelns darstellt. Dabei darf die Verantwortung für die Durchsetzung sprachlicher Offenheit nicht den Personen auferlegt werden, die von solchen Sprachregelungen betroffen sind, sondern muss von der schulischen Institution und dem pädagogischen Personal aktiv getragen werden.

Literaturverzeichnis:

1. Ahrenholz, B. (2020). *Deutsch als Zweitsprache*. Stuttgart: Schneider Verlag Hohengehren.
2. Boeckmann, K. B., Aalto, E., Abel, A., Atanasoska, T., & Lamb, T. (2023). *Mehrsprachigkeit fördern*. Graz–Wien–Berlin: Leykam Universitätsverlag
3. Dirim, İ., & Mecheril, P. (2018). *Sprachliche Bildung und Heterogenität*. Weinheim: Beltz Juventa.
4. García, O. (2009). *Bilingual education in the 21st century: A global perspective*. Malden: Wiley-Blackwell.
5. García, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, bilingualism and education*. Palgrave Macmillan.
6. Gogolin, I. (1994). *Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule*. Münster: Waxmann.
7. Guske, I. (2010). Familial and institutional dependence on bilingual and bicultural go-betweens – Effects on minority children. *mediAzioni*, 10, 325–345.
8. Liedke-Göbel, M. (2016). Sprachmitteln im DaF-/DaZ-Unterricht – Lernziele, Aufgabentypen, Perspektiven. In R. Freudenfeld, U. Gross-Dinter & T. Schickhaus (Hrsg.), *In Sprachwelten übersetzen. Beiträge zur Wirtschaftskommunikation, Kultur- und Sprachmittlung in DaF und DaZ* (S. 53–75). Göttingen: Universitätsverlag.